
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084519>
УДК 811.112.2`36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д.28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Таксисные предлоги русского языка

Аннотация. В статье рассматриваются таксисные предлоги русского языка в аспекте актуализации их таксисообразующего семантического потенциала. Мнотаксисные предлоги *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне* употребляются в темпоральном значении и эксплицируют примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности/разновременности. Монотаксисные предлоги обстоятельственной семантики *несмотря на, невзирая на, вопреки, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, с целью, в целях, под* употребляются в concessивном, каузальном, консекутивном, финальном и модальном значениях, маркируя один вариант таксисной категориальной ситуации одновременности, в частности, concessивно-таксисную, каузально-таксисную, консекутивно-таксисную, финально-таксисную или модально-таксисную категориальную ситуацию. Политаксисный предлог *при* употребляется в темпоральном, кондициональном значениях и эксплицирует несколько разновидностей таксисных категориальных ситуаций одновременности: примарно-таксисные, каузально-таксисные и кондиционально-таксисные категориальные ситуации одновременности.

Ключевые слова: таксисообразующий семантический потенциал, монотаксисные предлоги, политаксисные предлоги, таксисная категориальная ситуация, таксисная категориальная ситуация одновременности.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street 28, E-mail: irarch@yandex.ru.

Taxis prepositions of the Russian language

Abstract. The article discusses taxis prepositions of the Russian language in the aspect of actualizing their taxis-forming semantic potential. Monotaxis prepositions *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне* are used in the temporal meaning and explicate the primary-taxis categorical situations of simultaneity/non-simultaneity. Monotaxis prepositions of adverbial semantics *несмотря на, невзирая на, вопреки, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, с целью, в целях, под* are used in concessive, causal, consecutive, final and modal meanings, marking one variant of the taxis categorical situation of simultaneity, in particular, concessive-taxis, causal-taxis, consecutive-taxis, final-taxis or modal-taxis categorical situa-

tions. The polytaxis preposition is used in temporal, conditional meanings and explicates several varieties of taxis categorical situations of simultaneity: primary-taxis, causal-taxis and conditional-taxis categorical situations of simultaneity.

Key words: taxis-forming semantic potential, monotaxis prepositions, polytaxis prepositions, taxis categorical situation, taxis categorical situation of simultaneity.

Семантический и функциональный потенциал русских предлогов являлся неоднократно предметом рассмотрения ряда отечественных лингвистов (И.В.Архипова, Н.И. Астафьева, В.С. Бондаренко, Г.А. Шиганова, С.И. Суровцева, О.Ю.Павлова, Л.Ф. Велиева и др. [1; 2; 3; 4; 5]).

Наш исследовательский интерес представляют таксисные предлоги русского языка в аспекте актуализации их таксисообразующего семантического потенциала в высказываниях с предложными девербативами.

Среди обследованных предлогов русского языка следует выделять монотаксисные предлоги *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне, несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, в целях, с целью, под* и политаксисный предлог *при*.

Русские предлоги *во время, в течение, после, перед, до, с, при, по, накануне* употребляются в темпоральном значении и эксплицируют примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования и следования.

Темпоральные предлоги *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне* являются монотаксисными, поскольку они маркируют один тип таксисных категориальных ситуаций: одновременности (предлоги *во время, в течение, с*) и разновременности (*после, перед, до, накануне, по*), например: С очкарика еще взяли расписку о невыезде *по приезду* (НКРЯ); *Накануне приезда Марика* Катя допоздна убирала квартиру (там же).

Предлоги *во время* и *в течение* употребляются в темпоральном значении и маркируют «временной отрезок, на протяжении которого совершается действие» [3:

19]. Предлог *во время* употребляется «при указании на занимаемый определенным событием, состоянием, действием временной интервал, в один из моментов или на всем протяжении которого что-либо происходит, имеет место» [7: 58], например: *Во время прибытия Нектанеба* в столицу Македонии Филиппа не было в городе (НКРЯ). Предлог *в течение* употребляется «при указании на временной отрезок, событие, явление, на всем протяжении которых что-либо происходит» [7: 81], например: *В течение полета над территорией ДРВ* самолеты F-4 совершали противозенитный маневр «змейка» ... (НКРЯ).

Темпоральный предлог *после* имеет значение следования и номинирует некоторые действие/событие, которое «непосредственно следует во времени за названным действием» глагольного предиката [7: 275], например: *На следующий день после прибытия в город* император отправился в кафедральный собор (НКРЯ).

Предлог *перед* употребляется с темпоральном значении, маркируя «предшествование» в случае номинации некоторого предшествующего события или действия [7: 258], например: Ковровую дорожку в храме *перед приездом Святейшего Патриарха* выложили живыми розами (НКРЯ).

Предлог *до* употребляется в темпоральном значении «при указании на событие, явление, действие и т.п., наступлению, совершению которых предшествует названное ранее действие, состояние и т.п.» [7: 108], например: *До выхода на пенсию* она работала в музее Надыма (ЯНАО) и 25 лет возила школьников на поисковые работы (НКРЯ); *До отъезда* оставалось ещё часов шесть, и Коза соблазнила Таню ехать вместе (там же).

Предлог *с* употребляется в темпоральном значении «при указании на время, событие, явление, с наступлением которого или вслед за которым что-либо совершается, возникает какое-либо состояние» [7: 300], например: *С приездом папы* в нашей жизни кое-что изменилось (НКРЯ); *С отъездом банкира* обнаружилось, что она совершенно, в самом натуральном смысле одинока (там же); *А с приходом лета* вновь уходил в леса и луга отшельничать (там же).

Предлог *по* употребляется в темпоральном значении (=после, с) «при указании на действие, событие, после которых что-либо совершается, происходит» [7: 261; 2: 22], например: Мама бедная так утомилась дорогой, что пролежала несколько дней *по приезде* (НКРЯ); *По отъезду Пугачёва* сила блокады не ослабевала: крепость была обложена старательно (там же).

Предлог *накануне* употребляется в темпоральном значении «при указании на событие, действие и т.п., незадолго до которого что-либо происходит, имеет место (=перед)» [7: 204], например: *Накануне приезда Леонида Кучмы* в Симферополь комендант хотел поменять код сейфа ... (НКРЯ).

Политаксисный предлог *при* употребляется в темпоральном, кондициональном и каузальном значениях, маркируя семантику примарного, кондиционального и каузального таксиса одновременности.

Предлог *при* употребляется в кондициональном значении «при указании на явление, событие, определяющие условия, обстановку во время совершения какого-либо действия» [7: 282], например: *При изучении вопроса* выяснилось, что ее отмена приведет к тому, что пострадают некоторые категории военнослужащих (НКРЯ); *При ближайшем рассмотрении* цветы оказывались тканевыми, листья пластиковыми (там же).

Предлог *при* употребляется в каузальном значении «при указании на явление, событие, которые вызывают какое-

либо действие или состояние» [7: 282], например: *При появлении директора* они замолчали [7: 282]; *При их уходе* все сразу повеселели [там же]; Сидевшие за столом двое мужчин *при появлении Дорохова* поднялись (НКРЯ); *При появлении человека на лежбище* котики часто покидают берег и пережидают опасность в океане (там же).

Политаксисный предлог *при* эксплицирует несколько вариантов в таксисных категориальных ситуациях одновременности: примарно-таксисные, каузально-таксисные и кондиционально-таксисные категориальные ситуации одновременности (в частности, в сочетании с кондициональными актуализаторами *ближайший, дальнейший, только* и др.), например: *При ближайшем рассмотрении* выясняется, что хвост торчит не из стены, а из створок ангара ... (там же); Видеомонитор включается *только при появлении источника звука* в помещении, где находится Видеокамера (там же); *При появлении Даши* смутился, накинул рубашку на рыхлый свой торс, отвернулся, застегиваясь (там же).

Русские предлоги обстоятельственной семантики (концессивной, каузальной, консекутивной, финальной, модальной (*несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, в целях, с целью, под*) являются монотаксисными и маркируют один вариант секундарно-таксисной категориальной ситуации одновременности.

Предлог *несмотря на* употребляется «при указании на обстоятельство или ситуацию, которые противоречат осуществляемому действию или его результату, но не могут их отменить» (см. также *вопреки, невзирая на*) [7: 222], например: *Несмотря на обещания*, данные Черномырдиным, в 90-е годы шли переговоры о новых контрактах на поставки таких видов вооружений, которых у Ирана еще не было (НКРЯ); *Несмотря на упреки отдельных критиков и запрет на показ* в исламских странах, Нешат продолжает побеждать (там же).

Предлог *невзирая на* употребляется при указании на «препятствующее обстоя-

тельство, наперекор которому, не обращая внимание на которое, кто-либо осуществляет действие, добивается нужного результата» [7: 216], например: Львов на треть русскоязычным остается и доньне, *невзирая на сокращение численности этнических россиян* от переписи 1989 года с 16 до почти 8% (НКРЯ); И, *невзирая на явное сопротивление*, Савва изложил всю историю целиком (там же).

Предлог *вопреки* употребляется в concessивном значении «при указании на ограничительное обстоятельство, которое остается без внимания, игнорируется самим фактом осуществления или продолжения действия» [7: 61], например: Макс, *вопреки ожиданиям*, играть не умел, а Зина играла грубо, слишком напряжённо (НКРЯ); День гнева и забастовка профсоюзов плавно переходят в борьбу со столичным автолюбителем, злостно разезжающим, *вопреки указанию мэра*, на немом автомобиле (там же).

В силу своей concessивной семантики русские предлоги *несмотря на*, *невзирая на*, *вопреки* маркируют concessивно-таксисные категориальные ситуации одновременности.

Предлог *вследствие* употребляется в консеквентивном значении «при указании на явление, событие и т.п., которые обуславливают какое-либо действие, состояние, выступают в качестве их непосредственной причины» (см. *в результате*, *по причине*, *из-за*, *в связи*, *ввиду*) [7: 77].

В силу своей консеквентивной/каузально-консеквентивной семантики предлог *вследствие* маркирует консеквентивно-таксисные категориальные ситуации одновременности, например: ... *вследствие применения* германцами удушливых газов, положение мирного населения в Польше крайне тяжелое (НКРЯ).

Предлоги *ради*, *для*, *в целях*, *с целью* употребляются в финальном (целевом) значении и служат маркерами финально-таксисных категориальных ситуаций одновременности.

Предлог *ради* употребляется «при указании на явление, предмет, которые выступают в качестве очень важной, желанной цели какого-либо действия» [7: 293], например: Промышленное производство изделий из титана и его сплавов получило стремительное развитие полвека назад исключительно *ради использования уникальных свойств этого конструкционного материала* при создании образцов новой военной техники (НКРЯ).

Предлог *для* употребляется при номинации цели совершения глагольного действия [7: 106], например: Специалисты трудятся для одного – *для применения своих исследований* (НКРЯ); *Для рассмотрения* принимаются конкурсные заявки от НИИ, частных предприятий, занимающихся научной деятельностью ... (там же).

Предлоги *в целях*, *с целью* употребляются при указании «на действие, к осуществлению которого что-либо направлено» [7: 84], например: Ведутся работы на направлении Санкт-Петербург – Выборг – Хельсинки *с целью сокращения времени поездки* до 3,5 час. в 2008 году (НКРЯ).

Предлог *под* употребляется в модальном значении, в частности, «при указании на звуки, сопровождающие что-либо, являющиеся фоном, на котором что-либо имеет место» [7: 264]. Данный предлог эксплицирует модально-таксисные категориальные ситуации одновременности, например: Ставлю будильник и дремлю *под бормотание телевизора* (НКРЯ); А также неприятно засыпать *под жужжание строительной техники* (там же); *Под свист и улюлюканье* я с трудом оторвала задницу от скамейки, поднялась на сцену и посмотрела в глаза толпы (там же).

Каузальный предлог *от* употребляется при обозначении внешней причины существования какого-либо объекта или явления и при обозначении состояния кого-либо [7: 249; 8: 107], например: Он наклонился над ним и вскрикнул *от удивления* (НКРЯ); А она *от волнения* выпалила: «Я впервые отдалась...» (там же); *От восхищения* глаза у Эви так и вспыхнули

зелеными огоньками (там же); Ирина даже онемела *от возмущения* (там же); Устройство такое: он *от презрения* наливается кровью и становится твердым ... (там же); *От огорчения*, сильнее сказать, с горя, Зеленский изрядно запил (там же); *От разочарования* я вырону изо рта на совесть сработанные зубы (там же).

Каузальный предлог *из-за* употребляется при номинации причины состояния, события (обычно негативного), повода действия (с негативным смыслом) [8: 69], например: Имеются существенные простои в декабре-феврале *из-за ожидания ледокольной проводки* (НКРЯ); Наверное, в этот момент *из-за волнения* интуиция моя мобилизовалась, и я угадывал практически безошибочно (там же); Сам я к этому времени потерял интерес к этой карте *из-за разочарования в картах этого банка* в принципе (там же); ... я пила его *из-за воспаления*, на язык не смотрела, надо запивать большим количеством воды... (там же); ... *из-за опьянения* у Хромова плохо свертывалась кровь, что и привело к гибели (там же).

Каузальные предлоги *в силу, благодаря* указывают на номинацию причины, «благоприятствующей» совершению действия глагола [2: 37-39]. Предлог *в силу* употребляется при указании на событие, определяющее характер действия глагола и выступающее в качестве его «причины» [7: 76], например: Особая окраска света получается *благодаря применению специального сорта стекла ...* (НКРЯ); *В силу ограничения объема статьи* неохвачен-

ными остались производители электро- и гидрооборудования ... (там же).

В высказываниях с предлогами каузальной семантики *из-за, от, в силу, благодаря* актуализируются каузально-таксисные категориальные ситуации одновременности.

Итак, монотаксисные предлоги *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне* употребляются в темпоральном значении и эксплицируют примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования и следования. Монотаксисные предлоги обстоятельственной семантики *несмотря на, невзирая на, вопреки, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, с целью, в целях, под* употребляются в concessивном, каузальном, консекутивном, финальном и модальном значениях. Они маркируют один вариант таксисной категориальной ситуации одновременности: concessивно-таксисную (предлоги *несмотря на, невзирая на, вопреки*), каузально-таксисную (предлоги *из-за, от, в силу, благодаря*), консекутивно-таксисную (предлог *вследствие*), финально-таксисную (предлоги *ради, для, в целях, с целью*) или модально-таксисную категориальную ситуацию (предлог *под*). Политаксисный предлог *при* употребляется в темпоральном, кондициональном значениях и эксплицирует несколько разновидностей таксисных категориальных ситуаций одновременности: примарно-таксисные, каузально-таксисные и кондиционально-таксисные категориальные ситуации одновременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И.В. Таксисообразующий потенциал полисемичных предлогов// Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 84-89.
2. Астафьева Н.И. Предлоги в русском языке и особенности их употребления /Н.И.Астафьева. Минск: Вышэйшая школа, 1974. 64с.
3. Бондаренко В.С. Предлоги в современном русском языке. Москва: Учпедгиз, 1961. 75 с.
4. Суровцева С.И., Павлова О.Ю., Велиева Л.Ф. Проблематика исследования предлогов (на базе темпоральных предлогов русского, французского, английского и немецкого языков)// Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. №7. С. 174-187.
5. Шиганова Г.А. Система лексических и фразеологических предлогов в современном русском языке: монография / Г.А. Шиганова. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед.ун-та, 2001. 454 с.

6. НБАРС – Новый большой англо-русский словарь: В 3т./Ю.Д.Апресян, Э.М.Медникова, А.В.Петрова и др., Под общ. рук. Ю.Д.Апресяна. 3-е изд., стереотип. М.: Рус.яз., 1999. 832с.
7. ОСРЯ – Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова: предлоги, союзы, частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, связочные глаголы: Около 1200 единиц/ Гос. ин-т рус.яз. им. А.С.Пушкина; В.В.Морковкин, Н.М.Луцкая, Г.Ф. Богачёва и др., Под ред. В.В.Морковкина. 2-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2002. 432с.
8. СНПСРЯ – Лепнев М.Г. Словарь непроизводных предлогов современного русского языка. СПб.: Гуманитарная Академия, 2009. 176с.
9. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 15.05.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I.V. Taksisoobrazujushhij potencial polisemichnyh predlogov// Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2020. №4. S. 84-89.
2. Astaf'eva N.I. Predlogi v russkom jazyke i osobennosti ih upotreblenija /N.I.Astaf'eva. Minsk: Vyshhejschaja shkola, 1974. 64s.
3. Bondarenko V.S. Predlogi v sovremennom russkom jazyke. Moskva: Uchpedgiz, 1961. 75 s.
4. Surovceva S.I., Pavlova O.Ju., Velieva L.F. Problematika issledovaniya predlogov (na baze temporal'nyh predlogov russkogo, francuzskogo, anglijskogo i nemeckogo jazykov)// Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2017. №7. S. 174-187.
5. Shiganova G.A. Sistema leksicheskikh i frazeologicheskikh predlogov v sovremennom russkom jazyke: monografija / G.A. Shiganova. Cheljabinsk: Izd-vo Cheljab. gos. ped.un-ta, 2001. 454 s.
6. NBARS – Novyj bol'shoj anglo-russkij slovar': V 3t./Ju.D.Apresjan, Je.M.Mednikova, A.V.Petrova i dr., Pod obshh. ruk. Ju.D.Apresjana. 3-е изд., стереотип. М.: Рус.яз., 1999. 832с.
7. OSRJa – Ob#jasnitel'nyj slovar' russkogo jazyka: Strukturnye slova: predlogi, sojuzy, chasticy, mezhdometija, vvodnye slova, mestoimenija, chislitel'nye, svjazochnye glagoly: Okolo 1200 edinic/ Gos. in-t rus.jaz. im. A.S.Pushkina; V.V.Morkovkin, N.M.Luckaja, G.F. Bogachjova i dr., Pod red. V.V.Morkovkina. 2-е изд., испр. М.: ООО «Izdatel'stvo Astrel'»; ООО «Izdatel'stvo AST», 2002. 432с.
8. SNPSRJa – Lepnev M.G. Slovar' neproizvodnyh predlogov sovremennogo russkogo jazyka. SPb.: Gumanitarnaja Akademija, 2009. 176s.
9. NKRJa – Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (data obrashhenija: 15.05.2021).

Поступила в редакцию 11.06.2021.

Принята к публикации 14.06.2021.

Для цитирования:

Архипова И.В. Таксисные предлоги русского языка // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 122-127. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Arhipova.pdf>